

الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وكتابه السنن الكبرى: دراسة حديثة

[Imam Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Baihaqi and His Book Al-Sunan Al-Kubra: A Hadith Study]

عبد الله المأمون*

Abstract

[Imam Abu Bakr al-Baihaqi (May Allah have mercy on him) was one of the most esteemed scholars in the field of Hadith. He holds a distinguished position in Hadith science, and with him, The Almighty Allah concluded the series of compilation of hadith narrations. Imam al-Baihaqi authored numerous works, with his book Al-Sunan al-Kubra standing out as one of his most significant contributions to the science of Hadith. This book is renowned for its profound insights, elegant style, meticulous narration, and thorough jurisprudential analysis. In this research, we aim to explore the life of Imam al-Baihaqi, delving into his methodologies in Al-Sunan al-Kubra. We hope this study will prove valuable for students, researchers, and educators, offering them a deeper understanding of Hadith sciences and comparative Fiqh (Islamic jurisprudence)]

Keyword: Baihaqi, Sunan, Kubra, Hadith, Fiqh.

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

المعروف عند علماء الحديث أن الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله كان من أعظم المحدثين في تاريخ الأمة الإسلامية. وقد تميز بجهود كبيرة مشكورة في خدمة علم الحديث الشريف، وكان له دور بارز في نقل السنة النبوية وتوثيقها. من أشهر أعماله كتابه "السنن الكبرى"، الذي يُعتبر واحدًا من أهم الكتب في هذا المجال، ويعكس بوضوح عنايته الفائقة بالحديث ودقته في نقله. أما السنن الكبرى فليس بمجرد كتاب، بل هو رمز من رموز خدمة العلم الشرعي بفضل أسلوبه الرائع في عرض الأحاديث، وفوائده العميقة التي تُثري فقه المسلم وتوجهه نحو الفهم الصحيح للدين. وقد خلف الإمام البيهقي رحمه الله العديد من الكتب التي تُعتبر مرجعية في علم الحديث رواية ودراية، وهو بذلك قد أسهم في بناء علمي وديني مستمر.

* باحث، الدكتوراه في الفلسفة (رقم التسجيل: ٥٠٨، العام الدراسي: ٢٠١٨-٢٠١٩م)، قسم الحديث والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية كوشنتيا، بنغلاديش.
ومحاضر، المدرسة الصديقية للكامل بزنايده، الجامعة الإسلامية العربية، بنغلاديش.

الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وكتابه السنن الكبير: دراسة حديثة

في خلال هذا البحث، سنسلط الضوء على حياة الإمام البيهقي رحمه الله، ونتناول المناهج التي اتبعها في تصنيفه لكتاب "السنن الكبرى". وسنعمد في هذه الجولة على المنهج الوصفي، التاريخي والاستقرائي، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

ترجمة الإمام البيهقي:

الاسم والنسبة:

هو الإمام البارع الحافظ الكبير الأصولي المشهور أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجدي الفقيه الشافعي. ١ والخُسْرُوْجِدِيُّ نسبة إلى خسروجرد وهي بضم الخاء المعجمة وسكون السين المهملة وفتح الراء وسكون الواو وكسر الجيم وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة قرية من ناحية بيهق، قاله السبكي. ٢ البيهقي نسبة إلى بَيْهَقَ، وقال فيه ياقوت الحموي: "بيهق: بالفتح، أصلها بالفارسية بيهه يعني بهاءين، ومعناه بالفارسية الأجود: ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجوين، بين أول حدودها ونيسابور ستون فرسخاً، وكانت قصبته أولاً خسروجرد ثم صارت سابزوار، والعامّة تقول سبزور، وأول حدود بيهق من جهة نيسابور آخر حدود ريوند إلى قرب دامغان خمسة وعشرون فرسخاً طولاً، وعرضها قريب منه." ٣ والشافعي نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الأظهر.

الولادة:

كان مسقط رأسه خسروجرد من نيسابور^٤، ومولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلثمائة^٥.

النشأة العلمية:

كان الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يعيش في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وهما فترتان غزيرتان بالعلم والتطور المعرفي في العالم الإسلامي. فقد شهد هذان القرنان اهتماماً كبيراً من العلماء في مختلف العلوم الدينية مثل العقائد، التفسير، الحديث، والفقه، إلى جانب غيرها من المجالات التي أثرت الحياة الفكرية والعلمية في ذلك الوقت. ونيسابور إذ ذاك يعد أحد المراكز العلمية لا محالة، فنشأ وترعرع فيها وطلب العلوم الابتدائية ونهل من منابعها، وشرب من مواردها ومشاربها حتى برع فيها، ثم توجه إلى كتابة الحديث وهو إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة^٦.

رحلاته:

ارتحل البيهقي رحمه الله تعالى لطلب الحديث إلى أماكن عديدة، وذلك بعد حصوله العلم بالحديث والفقه وغيرهما من مشايخ بلده وما حولها، ولم يجاوز عمره حينئذ خمسة عشر عاماً. فسافر إلى بلدان وأماكن وسمع من علماءها، ومنها: العراق والجلال والحجاز^٧، فسمع في خراسان، وبغداد، والكوفة، ومكة، والمدينة وغيرها من المراكز العلمية آنذاك^٨.

مشايخه:

تتلمذ الإمام البيهقي على أيدي جماعة من العلماء النابغين، فذكر الذهبي: "سمع من: الحاكم أبي عبد الله الحافظ، فأكثر جداً، وتخرج به، ومن أبي طاهر بن محمش الفقيه، وعبد الله بن يوسف الأصبهاني، وأبي علي الروذباري، وأبي عبد الرحمن السلمي، وأبي بكر بن فورك المتكلم، وحمزة بن عبد العزيز المهلب، والقاضي أبي بكر الحيري، ويحيى بن إبراهيم المزكي، وأبي سعيد الصيرفي، وعلي بن محمد بن السقاء، وظفر بن محمد العلوي، وعلي بن أحمد بن عبدان، وأبي سعد

أحمد بن محمد الماليني الصوفي، والحسن بن علي المؤملي، وأبي عمر محمد بن الحسين البسطامي، ومحمد بن يعقوب الفقيه، بالطابران، وخلق سواهم.^٩

ثم زاد قائلا: "ومن أبي بكر محمد بن أحمد بن منصور، **بنوقان**. وأبي نصر محمد بن علي الشيرازي، ومحمد بن محمد بن أحمد ابن رجاء الأديب، وأحمد بن محمد الشاذلي، وأحمد بن محمد بن مزاحم الصفار، وأبي نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي، وإبراهيم بن محمد الطوسي الفقيه، وإبراهيم بن محمد بن معاوية العطار، وإسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، والحسن بن محمد بن حبيب المفسر، وسعيد بن محمد بن محمد بن عبدان، وأبي الطيب الصعلوكي، وعبد الله بن محمد المهرجاني، وعبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ، وعبد الرحمن ابن محمد بن بالويه، وعبيد بن محمد بن مهدي، وعلي بن محمد بن علي الإسفراييني، وعلي بن محمد السبعي، وعلي بن حسن الطهماني، ومنصور بن الحسين المقرئ، ومسعود بن محمد الجرجاني.^{١٠}

ثم أضاف إليه ذكرا: "وسمع **بيغداد** من: هلال بن محمد بن جعفر الحفار، وعلي بن يعقوب الإيادي، وأبي الحسين بن بشران، وطبقتهم. **وبمكة** من: الحسن بن أحمد بن فراس، وغيره. **وبالكوفة** من: جناح بن نذير القاضي، وطائفة.^{١١}

تلاميذه:

تلقى العلوم وحديث عنه جم غفير من العلماء فمنهم: شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بالإجازة وأبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد وإسماعيل بن أحمد - وكان ابنه - وأبو عبد الله الفراوي وأبو القاسم الشحامي وأبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي وعبد الجبار بن عبد الوهاب الدهان وعبد الجبار بن محمد الخواري وأخوه عبد الحميد بن محمد وخلق كثير.^{١٢}

مصنفاته:

صنّف الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وألف من الكتب ما يبلغ قريبا من ألف جزء مما لم يسبق إلى مثله،^{١٣} ومن أشهرها: السنن الكبير، والسنن الصغير، والسنن والآثار، ودلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، وشعب الإيمان، والأسماء والصفات.^{١٤} وكتاب المبسوط، وكتاب معرفة علوم الحديث، وكتاب مناقب الشافعي، وكتاب البعث والنشور، وكتاب الأداب، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب الاعتقاد، وكتاب فضائل الأوقات وغيرها كثيرة.^{١٥}

ثناء العلماء عليه:

قال السبكي: "كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المتين، فقيه جليل حافظ كبير أصولي نحري زاهد ورع قانت لله قائم بنصرة المذهب أصولا وفروعا جبلا من جبال العلم."^{١٦}

وقال إمام الحرمين فيه: "ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة، إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة."^{١٧}

قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل: "كان البيهقي على سيرة العلماء، قانعا باليسير، متجملا في زهده وورعه."^{١٨}

وقال أيضا: "هو أبو بكر الفقيه، الحافظ الأصولي، الدين الورع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم."^{١٩}

الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وكتابه السنن الكبير: دراسة حديثة

الوفاة:

وتوفي بنيسابور، في اليوم العاشر من جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، ونقل إلى بيهق، رحمه الله تعالى.^{٢٠} وقال ابن الأثير: إنه توفي في جمادى الآخرة من ثمان وخمسين وأربعمائة بعد الهجرة.^{٢١}

دراسة حول كتابه "السنن الكبرى"

اسم الكتاب:

بالنسبة إلى اسم هذا الكتاب ذهب العلماء إلى الاسمين:

الأول: "كتاب السنن الكبير": كما سماه العلماء المحدثون نحو: الشيخ صلاح الدين العلائي،^{٢٢} ومغلطاي،^{٢٣} ابن كثير،^{٢٤} والذهبي،^{٢٥} وغيرهم.

الثاني: السنن الكبرى: وهكذا سماه ابن فندمه،^{٢٦} السخاوي،^{٢٧} وغير واحد من العلماء. وهذا أشهر وأول، والله أعلم. وهذا اختيارنا من خلال هذه الدراسة.

عدد أحاديثه: وقد وقع الخلاف في عد أحاديثه عند أهل التحقيق، قال البعض: فيه ٢١٨١٢ حديثاً كما قاله الشيخ المحقق عبد القادر عطا،^{٢٨} وقال الآخرون، كما ذكر في تحقيق التركي: ٢١٨٤٤ حديثاً.^{٢٩}

زمن التصنيف: ذكر التركي في آخر السنن ناقلاً عن البيهقي رحمه الله تعالى أنه قال: "فَرَعْتُ منه بحمد الله ومَنِّه يومَ الاثنين، الثَّانِي عَشَرَ من جُمادى الآخرة، سنةً اثنتين وثلاثين وأربعمائة".^{٣٠}

منهج البيهقي في السنن الكبير

في خلال هذا البحث نود سرد مناهج الإمام البيهقي رحمه الله على النقاط التالية:

منهج البيهقي في الترتيب، منهجه فيما يتعلق بالأسانيد، منهجه فيما يتعلق بالمتون، منهجه في النقد وحكم الحديث، منهجه في العلل، والمصطلحات الخاصة، وبيانها في الآتية:

منهج البيهقي في الترتيب

إن البيهقي رحمه الله تعالى رتب كتابه السنن الكبير بالترتيب الفقهي^{٣١} المتداول بين العلماء المحدثين والفقهاء، وهذا لأجله يحمل اسمه بـ "السنن". ثم قسمه - أي: السنن الكبير - إلى الكتاب - وصل عدد الكتاب فيه ٧٢ كتاباً، وتحت كل كتاب عدة أبواب، ولكنه غالباً يورد بعض الوحدات الصغيرة باسم "جُمَاع أبواب كذا"، ذات أبواب التي متعلقة بمسألة فرعية من الكتاب، وعدده ١٢٠ جُمَاعاً.^{٣٢} ثم أورد تحت كل كتاب، وجماع، وباب ما يوافق من النصوص. وقد تابع البيهقي رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب متابعة ترتيب مختصر المزني - فقيه شافعي المشهور - وكذلك في السنن الصغير.^{٣٣} ومثال ما ذكرت آنفاً: أول كتاب أورده البيهقي في السنن الكبير هو كتاب الطهارة،^{٣٤} وتحت ١٢ جُمَاعاً، وأولها جماع أبواب الأواني،^{٣٥} وتحت هذا الجُمَاع ستة عشر باباً، فأول منها: باب في جلد الميتة.^{٣٦}

منهج البيهقي المتعلق بالإسناد

- **جمع الأسانيد وكيفية سرده:** إنه رحمه الله تعالى إن كان لديه أكثر من إسنادٍ لحديث، فذكر في موضع واحد، وأحيانا ذكر طرقا وعطف الراوي إلى الراوي بحرف الواو، وأحيانا ذكر طريقا، ثم ذكر طريقا آخر، وأحيانا استخدم "ح" أي: تحويل السند إلى السند الآخر. ومثال الأول، ما قال البيهقي في أول حديث في كتاب الطهارة: "أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكْرِيَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَجَمَهُمَا اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ"٣٨ من هنا نجد أنه جمع الراويين أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبا زكريا محمد بن إبراهيم بوو العطف. ثم ذكر في نفس الحديث سندا آخر، فقال: "... وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ رَجَمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ... "٣٩

- **متابعة الرواة:** وهذا من طرق البيهقي جمع الأسانيد أيضا، أي: أنه ذكر متابعة الرواة لراو بعدما ساق المتن بإسناده، ومثال ذلك قوله بعد ذكر المتن في الحديث الثاني: " وَقَدْ تَابَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَشِيُّ سَعِيدًا عَلَى رِوَايَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُرُوبِي عَنهُ... " وفيه سرد أوجه المتن من حيث المتابعة والشواهد.

- **الإسناد العالي:** وأحيانا تكرر الإسناد لكونه عاليا عن غيره، كما رأينا في الحديثين،٤٠ فالأول روى عن ابن عباس هكذا: " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عَفِيرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ... " والآخر عنه هكذا: " أَخْبَرَنَا عَلِيًّا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عَفِيرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ... "٤١ أما الإسناد الأول ففيه بين البيهقي وبين ابن عباس رضي الله عنهما ثمانية رجال، وأما الثاني ففيه بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما سبعة رجال فقط، فذكر البيهقي رحمه الله هذين الحديثين منفصلا لكون حديث أبي عبد الله الحافظ عاليا بدرجة من حديث أبي بكر بن الحارث الأصبهاني في هذا المكان.

- **تعريف الراوي بشهرة فنه:** ومن صنيع البيهقي في السنن الكبير أنه عرّف الرواة بما اشتهروا به فناً ومشغلةً، نحو: الحافظ أي: حافظ الحديث، الفقيه، الأديب وغيرها. كما قال: " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، "٤٢ وقال: " أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهَ، "٤٣ وقال: " أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبَ. " وقال: " أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ، "٤٤ وقال: " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي. "٤٥ وما إلى دونها.

- **مكان السماع والإخبار:** وذكر البيهقي أيضا مكان السماع والإخبار مع اسم الرواة، نحو: " أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشْرَانَ بَيْعُذَادَ، "٤٦ وقال: " وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ بْنُ جَنَاحِ الْمُحَارِبِيِّ بِالْكُوفَةِ، "٤٧ وقال: "... وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيَّ، بِمَكَّةَ، "٤٨ وقال: " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِيِّ بِاللهِ الْعَبَّاسِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ بِالْمَدِينَةِ. "٤٩

- **وقت التحديث:** ذكر البيهقي رحمه الله تعالى - ولو قل - زمن التحديث في مواضع، كما ذكر: "... ثنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. "٥٠

- **دقة ألفاظ الأداء:** إذا كان عند البيهقي رحمه الله تعالى لفظان مختلفان أو أكثر في رواية، فبدأ بأحد ثم أتبعه رواية مختارة للفظ فقال: فلان واللفظ له، كما أنه قال: "أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو حاتم بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان، عن إسماعيل، ح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، واللفظ له...".^{٥١} وربما ذكر الشيخ رحمه الله لفظ الإجازة عن شيخه دون الإخبار والتحديث، وذلك لأجل دقة الأداء، كما نرى أنه قال: وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان...^{٥٢}، وكذلك قال أحياناً: "أبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه...".^{٥٣} وأحياناً روى الحديث إملاء فأوضحه قائلاً: "وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ...".^{٥٤} والفرق بين التحديث والإخبار والإجازة وغيرها من ألفاظ الأداء والتحمل ظاهر معلوم..

منهج البيهقي المتعلق بالمتون

- **المتون بالإسناد:** كان عادة البيهقي رحمه الله أن يسرد المتن بالسند، كما هو واضح في سائر أبواب الكتاب.

- **المختصر:** إن البيهقي رحمه الله جمع الأسانيد لحديث في موضع على أغلب حاله - كما تقدم - ثم ذكر المتن، فإن كان في المتن شيء من الخلاف فذكر السند أولاً ثم قال مختصراً "بمثله" أو "نحوه" أو "بمعناه" وما أشبهها، ثم بين اختلاف المتن بـ "الإلا" في مواضع، كما نجد في سننه قال: "أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، أنا أبو داود، ثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا صفوان بن عيسى، فذكره بمثله"^{٥٥} وقال: " ... ثم ذكر بمثله إلا أنه قال: صل بالأرض إن استطعت"^{٥٦} وقال: "ورواه إسماعيل بن بشر البلخي، عن عصام نحوه إلا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به"^{٥٧}. وقال: "ثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، فذكر بمعناه بزياته"^{٥٨}.

- **تسريح ألفاظ غريبة:** من صنيع البيهقي رحمه الله تعالى أنه شرّح الألفاظ الغريبة التي يحتاج إليها القارئ لتسريحه، كما أنه قال: "وصلاة البصر أراد بها صلاة المغرب وإنما سميت صلاة البصر لأنها تؤدى قبل ظلمة الليل".^{٥٩} وقال ناقلاً: "قال أبو عبيدة: قولها أرغميه، تقول: أهينيه وأرمي به عنك"^{٦٠}. وذكر: "الجبهه الخيل، والثحة الرقيق، والكسعة الحمير"^{٦١} وذكر: "قال أبو زيد والأصمعي: السعسة: هي التروية"^{٦٢}.

- **المتون المختلفة في الباب:** أحاديث الأحكام، التي خاصة يوجد فيها أكثر من مذهب أو رأي، فذكر البيهقي كلها، حتى أقام باب لكل رأي أو مذهب، ثم رجح أو قارن أو حكم بما وافق وصح لديه فيه، كما نجد مثاله فيما ورد حول الصلاة الوسطى، فأقام الباب: "باب صلاة الوسطى وقول من قال: هي الظهر"^{٦٣}، ثم أقام باباً آخر: "باب من قال: هي صلاة العصر"^{٦٤}، ثم أقام أيضاً: "باب من قال: هي الصبح"^{٦٥}. وساق تحت كل باب عدة أحاديث. رحم الله ابن الصلاح أنه قال: "ما تم كتاب في السنة أجمع للأدلة من كتاب السنن الكبرى للبيهقي، وكأنه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثاً إلا وضعه في كتابه"^{٦٦}.

- **تخريج الحديث من الكتب السابقة:** ومن صنيع البيهقي أنه روى أحاديث، ثم بين من ذكرها في كتبه من الأئمة المتقدمين منه ومع ذلك أنه ذكر الطرق التي خرّجه المصنفون السابقون عند رواية ذلك الحديث، أي: البخاري ومسلم،^{٦٧} مالك بن أنس، أبا داود،^{٦٨} الترمذي وغيرهم.

- **دقة ألفاظ المتون والخلاف:** وفي أغلب المواضع من سننه رحمه الله سرد ألفاظ المتون المتعددة وألقى الضوء على التفريق الموجود بين هؤلاء المتون وبينه بيانا، مثلا: سرد الأحاديث المتعلقة بانتفاع الجلود بعد الدباغة، فساق الأحاديث بألفاظ شتى، فأبان بقوله: "رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح، عن ابن أبي عمر، وغيره، عن سفيان بن عيينة. ورواه ابن جريج، عن عمرو، عن عطاء، وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، ولم يذكروا لفظ الدباغ في الحديث".^{٦٩}

منهج البيهقي في النقد والحكم على الحديث

سلك البيهقي رحمه الله مسلكا رائعا عند النقد وتحكيم الحديث، وبيانه في الآتية:

- نقد الرواة:

نقد الرواة يكون ذلك بالطريقتين:

الأول: توثيق الرواة: ذكر البيهقي بعض الرواة فوثقه ناقلا عن النقاد كما قال: "عليُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ رَوَى لَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو سَهْلٍ كَثِيرٌ بِنُ زِيَادٍ ثِقَةٌ".^{٧٠}

الثاني: تجريح الرواة: كما قال: "وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرَوْهُ غَيْرُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ".^{٧١} وذكر: "يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ وَيَعْقُوبُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ضَعْفُهُ يَحْتَجُّ بِنُ مَعِينٍ وَكَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحَفَاطِ وَنَسَبُوهُ إِلَى الْوَضْعِ"^{٧٢} وكذلك حكم بعض الرواة بـ "الكذب"، كما قال في أبي جابر البياضي.^{٧٣}

وأحيانا جمع بعض الجرح في موضع، كما قال: "وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ مَثْرُوكٌ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ".^{٧٤}

الحكم على الحديث:

- **الحديث الصحيح:** ذكر حديث حمنة بنت جحش فنقل عن الإمام أحمد أنه قال: "وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ".^{٧٥}

- **الحديث الحسن:** ذكر البيهقي في السنن في بعض المواضع أحكام الحديث كالصحيح والحسن وغيرهما، كما نجد أنه روى حديث المسح على الخفين ثم حكم بـ "الحسن" وذلك بموافقة الإمام البخاري رحمه الله.^{٧٦}

- **الحديث الضعيف:** حكم في بعض الأحاديث بالضعف، كما قال: "فَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ".^{٧٧}

- **الحديث المنكر:** كما قال: "وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرَوْهُ غَيْرُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ".^{٧٨}

- **الحديث الموقوف:** وقال: "وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ".^{٧٩} وغيرها من أحكام الحديث كثيرة متدولة في أوراق سننه رحمه الله تعالى.

منهج البيهقي في العلل

ذكر البيهقي رحمه الله تعالى بعد إيراد الحديث العلل الخفية الموجودة في الحديث، وكان في الأغلب- يعلل الأسانيد متبعا للإمامين البخاري والترمذي رحمهما الله تعالى، كما أنه قال في:

- **علة الاتصال:** كما ذكر: "قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا مَوْفُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ." ثم أضاف إليه أيضا: "... وَبَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ فِي هَذَا الْبَابِ الصَّحِيحُ هُوَ مَوْفُوفٌ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ." ^{٨٠}
- **علة السماع:** في بعض الأماكن أنه رحمه الله علل بعض الأحاديث على ما رأى الأئمة السابقون في علة السماع، كما ذكر حديث المسح على الخفين عن طريق البخاري وشعبة حديث إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي، فأوضح أنه لم يثبت السماع بين إبراهيم وأبي عبد الله الجدلي. ^{٨١}
- **علة التفرد:** ذكر البيهقي في أماكن علة تفرد الضعفاء، كما قال: "تَفَرَّدَ بِهِ عَمَّارُ بْنُ مَطْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ." ^{٨٢} وكذلك ذكر عند سرد حديث الإقامة: "تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ." ^{٨٣}

المصطلحات الخاصة

من قرأ السنن للبيهقي رحمه الله تعالى وجد أن فيه مواضع عديدة، ذكر فيها:

- "قال الشيخ"، ^{٨٤} أو
 - "قال الشيخ أحمد" أو
 - "قال أحمد"، المراد بكل هؤلاء هو الإمام البيهقي نفسه. ^{٨٥}
- ونجد أنه رحمه الله أكثر في سننه قول: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ"، هو أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابوري رحمه الله. ^{٨٦}

الختام:

في الختام نقول إن الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله كان من الأئمة المحدثين الأجلاء، وله أيضا يد طولى في الفقه الإسلامي، كان رحمه الله شافعي المذهب، ولكنه أعلم رجال في الموافقات والخلاف في زمنه، وقد صنف كتابه القيم السنن الكبرى، وسلك فيه منهج السنن ببيان أحاديث الأحكام، مع الترتيب والتهديب، وقد سلك فيه منهجا لا نظير له من قبل ولا بعد، ذكر فيه كل متن بإسناده، وجمع بين الرواة بالعطف، وفرق بين التحديث والإخبار وغيرها من صيغ التحمل، وبين ما يوجد من علته، وتخرجه، ثم حكم على الرجال والرواية، وذكر وقت التحديث والأخذ عن الرواة، ونقل أقوال السابقين عند التوثيق والتجريح، حتى عند الحكم على الحديث سندا كان أو متنا، وشرح غريبه واختصر عندما حصل المراد وما إلى دونها من صنيعه رحمه الله، وهذا الكتاب لا يغني عنه الطالب ولا الأساتذة، وهذا الكتاب من منارة التراث الإسلامي يأخذ منه كل فقه ومحدث في كل زمن وأن، فالله تعالى يجزي المصنف البيهقي عن جميع المسلمين إلى يوم القيامة جزاء حسنا!

المراجع والمصادر:

١. ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان* (بيروت: دار صادر، د. ط.، ١٩٠٠م)، ج١، ص٧٥.
٢. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، *طبقات الشافعية الكبرى* (مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ)، ج٤، ص٨.
٣. الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، *معجم البلدان* (بيروت: دار صادر، الطبعة الثانية، ١٩٩٥م)، ج١، ص٥٣٧.
٤. المنصوري، أبو الطيب نانف بن صلاح، *السلسيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي* (السعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ)، ص٤٢.
٥. ابن خلكان، *وفيات الأعيان*، ج١، ص٧٦.
٦. السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد، *الأنساب* (حيدرآباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ)، ج٢، ص٤١٣.
٧. السبكي، *المصدر السابق*، ج٤، ص٨.
٨. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمان، *تذكرة الحفاظ*، ج٣، ص٢٢٠.
٩. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمان، *سير أعلام النبلاء* (القاهرة: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ)، ج١٨، ص١٦٧.
١٠. الذهبي، *تذكرة الحفاظ*، ج٣، ص٢٢٠.
١١. ابن خلكان، *وفيات الأعيان*، ج١، ص٧٦.
١٢. الذهبي، *السير*، ج١٨، ص١٦٥-١٦٦.
١٣. *المصدر السابق*.
١٤. *المصدر السابق*.
١٥. *تذكرة الحفاظ*، ج٣، ص٢٢٠-٢٢١.
١٦. الحموي، *المصدر السابق*، ص٥٣٨.
١٧. الذهبي، *تاريخ الإسلام*، ج٣٠، ص٤٣٨-٤٣٩.
١٨. الحموي، *المصدر السابق*، ص٥٣٨.
١٩. السبكي، *المصدر السابق*، ج٤، ص٨.
٢٠. ابن خلكان، *المصدر السابق*، ج١، ص٧٦.
٢١. الذهبي، *السير*، ج١٨، ص١٦٧.
٢٢. *المصدر السابق*.
٢٣. ابن خلكان، *المصدر السابق*، ج١، ص٧٦.
٢٤. ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري، *الكامل في التاريخ* (بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ)، ج٨، ص٢٠٨. وأظن جمادى الآخرة وقع هنا خطأ، والصحيح جمادى الأولى.
٢٥. العلاني، صلاح الدين أبو سعيد خليل الدمشقي، *إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة* (غير مذكور: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ)، ج١، ص٣٥٤.
٢٦. فوسف ب " وهو الكتاب الذي لم يصنف في الإسلام مثله، في فنه وشهرته يغني عن وصفه." الحنفي، علاء الدين مغلطاي بن قليج، *الإعلام بسنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجة الإمام* (مصر: دار ابن عباس، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ)، ج١، ص٦٨.

٢٤. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، *طبقات الشافعيين* (د.م: مكتبة الثقافة الدينية، د.ط، ١٤١٣هـ)، ص٤٣٠.
٢٥. الذهبي، السير، ج١٨، ص١٦٥-١٦٦.
٢٦. ابن فندمة، أبو الحسن ظهير الدين البيهقي، *تاريخ بيهقي* (دمشق: دار اقرأ، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ) ص٦٥١.
٢٧. السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، *الضوء اللامع لأهل القرن التاسع* (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، د.ت)، ج٣، ص٢٢٧.
٢٨. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، *السنن الكبرى* (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ) ج١٠، ص٥٨٦.
٢٩. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، *السنن الكبير* (القاهرة: مكتبة هجر، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ) ج٢١، ص٥٨٦.
٣٠. *المصدر السابق*.
٣١. الزهراني، محمد بن مطر، *تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري* (الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ)، ص١٧٥.
٣٢. عدد الكتاب والجماع قد أحصيته من السنن الكبير، من مطبعة دار الكتب العلمية.
٣٣. الكتاني، السيد الشريف محمد بن جعفر، *الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة* (بيروت: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة، ١٤٢٠هـ)، ص٣٣.
٣٤. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، *السنن الكبرى* (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٤٣٤هـ)، ج١، ص٥.
٣٥. البيهقي، *المصدر السابق*، ج١، ص٢٢. وهو أول جماع الأبواب في الكتاب.
٣٦. البيهقي، *المصدر السابق*، ج١، ص٢٢-٥٤.
٣٧. البيهقي، *المصدر السابق*، ج١، ص٢٢.
٣٨. البيهقي، *المصدر السابق*، ج١، ص٥.
٣٩. *المصدر السابق*.
٤٠. باب ما جاء في عدد حد الخمر، رقم الحديث: ١٧٥٤٣ و ١٧٥٤٤.
٤١. البيهقي، *المصدر السابق*، ج٨، ص٥٦.
٤٢. *المصدر السابق*، ج١، ص٥. وهكذا وجدناه في كتابه أكثر من ألف مواضع.
٤٣. *المصدر السابق*، ج١، ص١٤. وهذا في مواضع كثيرة.
٤٤. *المصدر السابق*، ج١، ص١٣.
٤٥. *المصدر السابق*، ج١، ص٨٠.
٤٦. *المصدر السابق*، ج١، ص٧.
٤٧. *المصدر السابق*، ج١، ص١٥.
٤٨. *المصدر السابق*، ج١، ص٤٥.
٤٩. *المصدر السابق*، ج٣، ص٣٣٣.
٥٠. *المصدر السابق*، ج١، ص٢٦٤.
٥١. *المصدر السابق*، ج١، ص١٧٢.
٥٢. *المصدر السابق*، ج٤، ص١٨٣.

- ٥٣ . المصدر السابق، ج١، ص١٦٥.
- ٥٤ . المصدر السابق، ج٤، ص٢٦٤.
- ٥٥ . المصدر السابق، ج١، ص١٤٩.
- ٥٦ . المصدر السابق، ج٢، ص٤٣٤.
- ٥٧ . المصدر السابق، ج١، ص٨٧.
- ٥٨ . المصدر السابق، ج١، ص٥١.
- ٥٩ . المصدر السابق، ج١، ص٦٥٦.
- ٦٠ . المصدر السابق، ج١، ص١٢٥.
- ٦١ . المصدر السابق، ج٤، ص١٩٩.
- ٦٢ . المصدر السابق، ج٥، ص٥٤.
- ٦٣ . المصدر السابق، ج١، ص٦٧٢.
- ٦٤ . المصدر السابق، ج١، ص٢٧٣.
- ٦٥ . المصدر السابق، ج١، ص٢٧٥.
- ٦٦ . أبو زهو، محمد محمد، الحديث والمحدثون (مصر: مطبعة مصر، الطبعة الأولى، ١٣٧٨هـ)، ص٤٣٢.
- ٦٧ . البيهقي، السنن الكبرى، ج١، ص١٢، ص٣٦، ص٤٢، ص٤٣.
- ٦٨ . المصدر السابق، ج١، ص٦، ص٨، ص٢٦،
- ٦٩ . المصدر السابق، ج١، ص٢٤.
- ٧٠ . المصدر السابق، ج١، ص٥٠٣.
- ٧١ . المصدر السابق، ج١، ص٦٢٨.
- ٧٢ . المصدر السابق، ج١، ص٦٣٩.
- ٧٣ . المصدر السابق، ج٢، ص٥٥٩.
- ٧٤ . المصدر السابق، ج١، ص١٨.
- ٧٥ . المصدر السابق، ج١، ص٥٠.
- ٧٦ . المصدر السابق، ج١، ص٤١٤، ص٤١٥.
- ٧٧ . المصدر السابق، ج١، ص٦٣٦.
- ٧٨ . المصدر السابق، ج١، ص٦٢٥.
- ٧٩ . المصدر السابق، ج٢، ص٢٠٤.
- ٨٠ . المصدر السابق، ج١، ص٢٩٧.
- ٨١ . المصدر السابق، ج١، ص٤١٨.
- ٨٢ . المصدر السابق، ج١، ص٥١٠.
- ٨٣ . المصدر السابق، ج١، ص٥٨٦.
- ٨٤ . هذا معروف مما ذكر البيهقي فقال: " قَالَ الشُّيْخُ: الْحَدِيثُ فِيهِ مَا قَدَّمْتُهُ" وقوله هذا دل على أنه أراد بالشيخ هو نفسه.
- ٨٥ . وهذا واضح لدينا بالاستقراء في السنن، وقد أشار إليه الشيخ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي في التحقيق له. انظر لزاما: السنن الكبرى للبيهقي من مركز هجر، القاهرة، سنة: ١٤٣٢هـ، ج١، ص١٥.
- ٨٦ . وهذا وضح البيهقي رحمه الله تعالى في أول سننه عند ذكر الحديث الأول اسما كاملا ثم اختصر عبر سائر كتابه.